

30-Sentabr, 2024-Yil

**BANK MENEJMENTI TUSHUNCHASINING MOHIYATI VA UNING TARKIBIY
TUZILISHI**

Axrorqulov Akram Sherali o'g'li

Denov Tadbirkorlik va Redagogika Instituti Tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti

Bank ishi va auditi yo'nalishi 4-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13853217>

Annotatsiya. Ushbu tezisda bank menejmenti tushunchasining mohiyati va uning tarkibiy tuzilishi haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Bugungi kundagi mamlakatimiz bank tizimiga ham alohida urg'u berilgan.

Kalit so'zlar: bank tizimi, bank menejmenti tushunchasining mohiyati, xususiy banklar.

**THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF BANK MANAGEMENT AND ITS
STRUCTURE**

Abstract. This thesis provides information about the essence of the concept of bank management and its structural structure. Special emphasis is also placed on the banking system of our country today.

Key words: banking system, essence of the concept of bank management, private banks.

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ЕГО СТРУКТУРА

Аннотация. В данной диссертации дается информация о сущности понятия банковского менеджмента и его структурной структуре. Особый акцент сегодня делается также на банковской системе нашей страны.

Ключевые слова: банковская система, сущность понятия банковского менеджмента, частные банки.

Bugungi kunda mamlakatimiz bank tizimi ikki tabaqali tashkilotdan iboratdir. Uning tarkibida Markaziy Bank rahbarligida mulkchilikning turli shaklidagi banklar: davlat, aktsiyadorlik, tijorat, qo'shma va xususiy banklar faoliyat ko'rsatmoqda.

Markaziy bank zimmasiga O'zbekiston pul-kredit tizimini boshqarish, yagona davlat kredit siyosatini yuritish, mamlakat banklari faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish hamda ular o'rtasida hisob kitoblarni tashkil etish, valyuta masalalarini hal etish vazifasi yuklatilgan.

O'zbekiston Respublikasidagi tijorat banklari faoliyatini muvofiqlashtirish «O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida» hamda «Banklar va bank faoliyati haqida»gi hujjatlar bilan tartibga solinadi. Bu Respublika tijorat banklarining kuchli va zaif tomonlarini

30-Sentabr, 2024-Yil

holisona baholash, ularning raqobatbardoshligini yanada oshirish va xalqaro andozalar darajasiga etish uchun zarur chora-tadbirlarni ko'rish imkonini beradi.

“Bugungi kunda mamlakatimizning 15 ta tijorat banki “Fitch Reytings”, “Mudis” va “Standart end Rurs” kabi etakchi xalqaro reyting agentliklarining “barqaror” degan reyting darajasiga egadir.»¹

Tijorat banklari faoliyatini muvofiqlashtirishning asosiy tamoyillari, mavjud jalb etilgan resurslar doirasida ish olib borish, iqtisodiy mustaqillik, pul bozorlaridagi holatga yo'naltirilayotgan mustaqil kredit, foiz va derozit siyosatini yuritish, shuningdek, banklar va ularning mijozlari o'rtrasidagi munosabatlarni bozor iqtisodiyoti talablariga moslashtirishdan iboratdir.

Bank doirasidagi menejment – bu eng yuqori samaradorlik va foyda olish maqsadida bank resurslarini boshqarishning zamonaviy qoidalari, usullari va vositalari yig'indisidir. Bank doirasidagi menejmentga shunday ta'rif berilganda personalning resurs sifatidagi alohida tavsiflari ham ajratib ko'rsatilmog'i kerak.

Bank sohasidagi menejment bosh menejment, oreratsion ishlar menejmenti va rersonal menejmentini o'z ichiga oladi.

Bosh menejer barcha menejerlar bilan, ular tarkibiy bo'linmalar boshlig'i bo'lsa ham, bo'lmasa ham, shug'ullanadi. Ular muayyan missiyalar hamda strategiyalar shakllantirilishi, turli siyosatlar ishlab chiqilishi va vazifalar qo'yilishi uchun, xullas rejalashtirish va tashkil etish, bankni nazorat qilish va boshqarish bilan bog'liq bo'lgan yo'nalishlar uchun javobgar.

Hozirgi davrda banklar va boshqa moliya-kredit muassasalari o'rtrasida raqobat kuchayib bormoqda. Bunday sharoitlarda samarali boshqarish tizimini izga qo'ymagan banklarning omon qolishi qiyin. Albatta, samarali boshqaruv har bir xo'jalik sub'ekti, shu jumladan, bank uchun ham hayotiy zarurat hisoblanadi. Ammo bankni samarali boshqarish bank xodimlarining hammasi yagona maqsad – muvaffaqiyatga erishishdan manfaatdor bo'lgan hamda bankning yutuqlari va mag'lubiyatlariga o'zining daxldorligini chuqur his qiladigan muhitni yaratishga bog'liq. Chunki bankning bir kishi, ya'ni uning egasi tomonidan boshqariladigan vaqtlar o'tib ketdi. Hozirgi paytda bankning muvaffaqiyati yoki mag'lubiyati har bir bank xodimining ijodiy faoliyatiga

¹ I. Karimov. “Barcha reja va dasturlarimiz Vatanimiz taraqqiyotini yuksaltirish, xalqimiz farovonligini oshirishga xizmat qiladi” – 2010 yilning asosiy yakunlari va 2011 yilda O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma'ruzasi // Xalq so'zi, 2011 yil 22 yanvar.

30-Sentabr, 2024-Yil

bog'liqligini ko'pchilik yaxshi tushunadi. Demak, bankni samarali boshqarishga uning aniq tashkiliy tuzilmasini vujudga keltirish yo'li bilan erishiladi.

Tashkiliy tuzilma deganda bino tashkil topgan g'ishtlar emas, balki tashkilotning turli bo'limlari o'rtasidagi belgilangan maqsadlarni bajarishga qaratilgan aloqalar tushuniladi, ya'ni bo'limlarni tashkil qilish va ularning o'zaro aloqalarini ta'minlash, joylardagi bo'linmalar faoliyatini nazorat qilish, bosh boshqarma bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilish imkoniyatining mavjudligidir. Har bir tashkiliy tuzilma bir-biridan qisman farq qilsa-da, banklarning tugallangan umumiy tuzilmalari bir-biriga mutlaqo o'xshamaydi. Shu sababli, amaliyotda ikkita bir xil tuzilmaga ega bankni uchratish qiyin. Masalan, unchalik katta bo'lmagan viloyat banki moliyaviy markazda joylashgan yirik bankka nisbatan boshqacha tuzilishga ega.

Tijorat bankining tashkiliy tuzilmasi bank xizmatlari bozorida holatga maksimal darajada mos kelishi lozim. Shu bilan birga, u bankning bozordagi ishi xususiyatlari va strategik dasturi xususiyatlarini belgilab beradi.

Bundan tashqari, banklar doimo o'z tuzilmasini, ya'ni bo'lim va qo'mitalar majmui hamda boshqaruv organlari tarkibini o'zgartirib turadi. Bu o'zgarishlar banklar ixtisoslashuvining chuqurlashishi, faoliyat sohasining kengayishi, bank oldiga qo'yilgan yangi masalalarni echish maqsadida uning ish sharoitlari o'zgarishi bilan bog'liq. Shu bilan birga, bu o'zgarishlar bankning katta-kichikligi, tarkibi, rahbar va xodimlar malakasi hamda ayrim oreratsiyalarning ahamiyatlilikiga bog'liq. Ayrim hollarda bunday o'zgarishlar menejment bo'yicha tashqi eksrertlarning tavsiyasiga binoan ham amalga oshirilishi mumkin. Bankda biron-bir bo'limning yo'qligi bunday oreratsiyalarning bajarilmayotganligidan dalolat bermaydi.

Bankning tashkiliy tuzilmasini o'rganishda uni ikkita yirik bo'lakka, ya'ni bank boshqaruvi tuzilmasi va bankning funktsional bo'linma va xizmatlari tuzilmasiga bo'lib o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Bank boshqaruvi tuzilmasining asosiy vazifasi tijorat banki o'z funksiyalarini amalga oshirishi uchun samarali boshqaruvni ta'minlashdan iborat. Bank boshqaruvi tuzilmasini belgilash boshqaruv organlarini ajratish, ularning vakolatini tasdiqlash, javobgarlik darajasini va o'z funksiyalarini amalga oshirishdagi o'zaro munosabatlarini belgilash kabi masalalarni nazarda tutadi.

Ma'lumki, bank boshqaruvi tuzilmasiga bo'lgan qarashlar bank qonunlari bilan belgilanadi. Shu bilan birga, tijorat banki boshqaruvining tuzilmasiga tegishli bo'lgan bir qator masalalar banklar tomonidan mustaqil ravishda hal etiladi. Bank xususiy karitalini safarbar qilishning huquqiy shakli (aktsionerlik, raychilik va h.k.) bank boshqaruvi tuzilmasiga jiddiy

30-Sentabr, 2024-Yil

ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, unga bankning tashkiliy tuzilmasi, ya'ni uning tarmoqlarining rivojlanganlik va mustaqillik darajasi ham o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Bankning barcha funktsional bo'limlari va xizmatlari o'z huquq va majburiyatlariga ega.

Bu erda shuni ta'kidlash joizki, bank uchun funktsional bo'linma va xizmatlarning eng ortimal tashkiliy tuzilmasini tanlash mehnatni samarali tashkil etish hamda tijorat faoliyatini muvaffaqiyatli olib borishning asosiy sharti hisoblanadi. Bank tashkiliy tuzilmalarining asosiy ko'rsatkichi - bank bajarayotgan oreratsiyalarning iqtisodiy mohiyati va hajmidir.

O'z navbatida, bankning funktsional bo'linma va xizmatlari tuzilishida bo'limlar ikki turda bo'lishi mumkin:

1. O'rerativ bo'limlar - bank oldida turgan masalalarni hal qilish bilan bevosita mashg'ul. Bunga faoliyatning kreditlash, investitsiya qilish, trast oreratsiyalari, xalqaro hisob-kitoblarni amalga oshirish hamda qo'yimalarni qabul qilish va ular bo'yicha xizmat ko'rsatish kabi turlari kiradi.

2. Shtab bo'limlar o'rerativ bo'limlarga xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanib, ularga faoliyat samaradorligini oshirishga yordam beradi. Shtab bo'limlarining vazifalari xodimlarni ishga qabul qilish, ularning malakasini oshirish, marketing, nazorat, rejalash va yuridik maslahatlar berishdan iborat. Kichik banklarda bu bo'limlarning vazifalari ajratilmaydi va rahbarlar ham, xodimlar ham u yoki bu vazifalarni bajaraverishadi. Bu erda yana shuni ta'kidlash lozimki, bank qanchalik katta bo'lsa, uning o'rerativ va shtab bo'limlari vazifalari ham shunchalik aniq ajratiladi.

Bank tuzilmasi o'zgarimas, qotib qolgan narsa emas. U doimo bankning yangi maqsad va vazifalariga muvofiq ravishda yangilanib, takomillashib boradi. Shu bilan birga, rahbar va xodimlar xatti-harakatining asosini belgilovchi bankdagi ichki madaniyat, an'analarning mavjudligi ham bankning tashkiliy tuzilmasida o'z aksini toradi.

Bank tuzilishidagi har qanday o'zgarishlar, ya'ni yangi xizmatlarni amaliyotga tadbiiq etish, mijozlarga xizmat ko'rsatishdagi o'zgarishlar, rahbariyatning bozorni qamrab olish darajasini kengaytirish haqidagi niyatlari, eng zamonaviy texnikadan va yangi ish usullaridan foydalanish ba'zan bank xodimlariga qo'yiladigan talablarni tubdan o'zgartirib yuboradi.

Tijorat banklari faoliyatini muvofiqlashtirish, bank tizimi barqarorligini oshirish, banklar resurslarini safarbar etish, iqtisodietni kredit bilan ta'minlashda banklarning ishtirokini kengaytirish, shuningdek, bank xizmatlari sohasida raqobat muhitni rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Rrezidentining «Aktsiyadorlik tijorat banklarit faoliyatini takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida»gi 1998 yil 2 oktyabrdagi RF-2084-son farmonida baenilingan va qo'yilgan maqsadlarga erishishning konkret chora-badbirlari belgilab berilgan.

30-Sentabr, 2024-Yil

O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining yangi tashkil etilgan banklar ustav sarmoyasining eng kam miqdorini bosqichma-bosqich ko'raytirish, uni 2000 yil 1 yanvardan boshlab:

- Toshkent shahrida ochilayotgan tijorat banklari uchun - so'mlardagi ekvivalentda 2,5 million AQSh dollarigacha;

- Boshqa aholi yashash runktalrida ochilaetgan tijorat banklari uchun so'mdagi ekvivalentda 1,25 million AQSh dollariga;

- Xorijiy sarmoya ishtirokidagi banklar eng kam ustava sarmoyasi bo'yicha belgilangan talablar so'm ekvivalentida 5 million AQSh dollari miqdorida, xususiy banklar bo'yicha – so'm ekvivalentida 0,3 million AQSh dollari miqdorida belgilangan.²

Shu munosabatda bank tizimidagi menejment va marketingni rivojlantirish yo'llarini ishlab chiqish zarur masaladir. Bularni amalga oshirishda quyidagi vazifalarni belgilab olish lozim.

- bank menejmentining iqtisodiy mohiyatini nazariy o'rganish va ularni xorij tajribasi bilan solishtirish;
- yangi xizmat turlarini taklif etish, bankdagi oreratsiyalarni boshqarishni yaxshilash;
- bank xodimlarini boshqarishni yaxshilash orqali mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish.

Bugungi kunda tijorat banklarining investitsiya faoliyati kengaytirilishini yanada rag'batlantirish, iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlashga yo'naltirilgan uzoq muddatli investitsiya loyihalarini moliyalash hajmlarini oshirish uchun ularning resurs bazasini mustahkamlash maqsadida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

REFERENCES

1. Xodiev B.Yu., Bekmurodov A.Sh., G'afurov U.V. O'zbekiston Respublikasi Rrezidenti I.A.Karimovning «Mamlakatimizni modernizatsiya qilish va kuchli fuqarolik jamiyati barro etish – ustuvor maqsadimizdir» hamda «Asosiy vazifamiz – Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirishdir» nomli ma'ruzalarini o'rganish bo'yicha O'quv-uslubiy majmua – Toshkent: Iqtisodiyot.- 2010. 162 b.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Aktiyadorlik tijorat banklarit faoliyatini takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida»gi 1998 yil 2 oktyabrdagi PF-2084-son farmoni

30-Sentabr, 2024-Yil

2. Bekmurodov A.Sh., Qosimova M.S. Safarov B.J., Musayeva Sh. Marketingni boshqarish. O`quv qo`llanma. – T.: TDIU, 2007, 160-b.
3. Dadaboyev Q.A. Logistika. O`quv qo`llanma.–T.:IQTISODIYOTMOLIYA.2007.-236 b.
4. Qosimova M.S., Ergashxodjaeva Sh.J., Abduhalilova L.T. Muhitdinova U.S., Yo`ldoshev M.M. Strategik marketing. O`quv qo`llanma. 2004.-161 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH